

Determinação da função de transferência de modulação de uma câmara cintilográfica

Cesar Augusto Silva Cardoso Assis
Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-1609-2662

Cassio Vilela Komatsu
Unidade de Diagnóstico por Imagem
Hospital de Clínicas
Universidade Federal do Triângulo Mineiro
Uberaba, Brazil
ORCID: 0000-0002-0718-8670

Diego Merigue Cunha
Faculdade de Engenharia Biomédica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0002-5536-0498

Resumo – Para se manter uma boa qualidade das imagens em exames para diagnósticos, estudos e testes sobre o funcionamento dos equipamentos se fazem necessários. Uma das formas de aquisição de imagens é através do exame de cintilografia, que utiliza uma gama câmara como meio de captação da radiação para formar a imagem. O atual trabalho tem como objetivo avaliar quantitativamente a resolução espacial de um aparelho de cintilografia. A metodologia adotada consistiu em obtenção das imagens cintilográficas de um padrão de barras composto por quatro quadrantes de diferentes larguras de barras. Foram obtidas imagens intrínsecas e extrínsecas. A resolução espacial foi determinada quantitativamente através da função de dispersão linear (LSF), por meio da largura à meia-altura, e da função de transferência de modulação (MTF) em função da frequência espacial. Os resultados obtidos neste trabalho apontam para a possibilidade de se determinar quantitativamente a resolução espacial de uma gama câmara empregando um padrão de barras utilizado nos testes de rotina.

Palavras Chave— *cintilografia, resolução espacial, função de transferência de modulação.*

I. INTRODUÇÃO

A garantia da imagem médica tem grande importância para um diagnóstico seguro e preciso, sendo elas formadas por diferentes técnicas, tais como o processo de raios-x, isótopos radioativos ou por outra forma, necessitam de uma alta resolução, exigindo a capacidade de se identificar diferentes pontos da imagem. Neste sentido, há a necessidade de se estudar e avaliar a qualidade das imagens utilizando parâmetros quantitativos [1].

Em Medicina Nuclear, para imagens produzidas a partir de gama câmaras, a Agência Internacional de Energia Atômica descreve que a resolução espacial das imagens seja avaliada a partir da função de dispersão linear (LSF), que corresponde ao perfil de imagem obtido por uma fonte linear, sendo a resolução dada pela largura à meia-altura (FWHM) deste perfil, ou a partir da função de transferência de modulação (MTF), que avalia a perda de contraste devido ao borramento na imagem, em função da frequência espacial [2]. Conforme estabelecido pela NEMA (*National Electrical Manufacturers Association*), pode-se obter a LSF a partir de uma fonte linear [3], entretanto, a metodologia recomendada é de difícil execução durante testes de rotina do equipamento. Desta forma, é importante avaliar métodos rápidos e eficientes de se determinar a resolução do equipamento. Uma das abordagens sugeridas na literatura é empregar um padrão de barras,

comumente utilizado em testes de rotina, para avaliar a LSF e a MTF do equipamento [4].

Este trabalho tem como objetivo avaliar experimentalmente a resolução espacial de uma gama câmara empregada em procedimentos de medicina nuclear, por meio da determinação da LSF e MTF, a partir de um padrão de barras.

II. METODOLOGIA

A. Procedimento experimental

O equipamento utilizado foi a Millennium MG da marca GE, com duplo detector gama câmara [5, 6].

O radioisótopo usado nas fontes foi o Tecnécio 99 metaestável (Tc^{99m}) em sua forma líquida, baseado no documento da IAEA, *Quality control of nuclear medicine instruments 1991* [2].

No estudo da resolução espacial foi utilizado um padrão de barras com dimensões de 70x50 mm, subdividido em quatro quadrantes, que por sua vez, eram compostos por um conjunto de linhas de chumbo de diferentes espessuras (2,0mm; 2,5mm; 3,0mm; 3,5 mm), como mostra a Fig. 1.

Fig. 1 - Padrão de barras

Para a aquisição das imagens da resolução espacial intrínseca, foi retirado o colimador, posicionando o cristal direcionado para o teto da sala, onde foi colocada a fonte radioativa, como apresentado na Fig. 2.

Fig. 2 - Posicionamento da fonte para realização do teste de resolução espacial intrínseca
Fonte: [5]

Foi utilizada uma fonte com 1 mCi de atividade, colocada à distância de 2,5 m do cristal. Logo acima do detector, foi posicionado o padrão de barras.

Cada aquisição de imagem teve 5 milhões de contagens. Ao fim de cada aquisição o padrão de barras foi posicionado de forma que todos os seus quadrantes cobrissem todas as áreas do detector.

Fig. 3 – Flood

A montagem para a aquisição das imagens da resolução espacial extrínseca foi realizada com o colimador de baixa energia e alta resolução (LEHR), posicionado com a superfície voltada para cima, sendo possível então colocar o padrão de barras em cima do colimador e girá-lo da mesma forma que nas imagens intrínsecas. Entretanto, para estas medidas foi utilizado um acessório denominado *flood*, apresentado na Fig. 3, sendo um reservatório de acrílico que em seu interior foi adicionado uma mistura de água e Tc99^m com uma atividade de 18 mCi. O *flood* com a solução radioativa foi colocado sobre o padrão de barras.

A matriz usada no template foi de 512x512, tanto para as medidas intrínsecas quanto para as extrínsecas, com tamanho de pixel de 1,130 mm. As imagens foram adquiridas em formato DICOM e JPEG.

O *software* utilizado para analisar as imagens foi o ImageJ (Fiji), com auxílio do *plug-in* Nuclear Medicine Quality Control (NMQC) [7], da IAEA. Este *plug-in* traz ferramentas para análise de testes de controle de qualidade, tais como: Sensibilidade, Resolução espacial intrínseca, centro de rotação, dentre outros.

Ao abrir a imagem através do Fiji foi possível utilizar o *plug-in* adicionado, que primeiramente requisita configurações, como a espessura das barras, do padrão de barras utilizado e o tamanho dos pixels. Após a configuração, o *software* nos retorna valores medidos da FWHM e MTF para cada quadrante.

Para apresentar os valores da MTF se fez necessário o cálculo da frequência espacial das barras em cada quadrante, calculadas de acordo com (1):

$$f = \frac{1}{2L} \quad (1)$$

Onde f é a frequência espacial dada em mm^{-1} e L é a espessura das barras do padrão de barras dada em mm.

Os dados adquiridos para as oito imagens foram organizados em uma planilha, onde foram implementados com a frequência espacial, as médias da MTF e FWHM e seus respectivos desvios padrões.

B. Determinação da Função de Transferência de Modulação

A MTF pode ser calculada baseando-se na LSF, que é a avaliação de um sistema estimulado a partir de uma fonte linear.

Uma linha produzida através de uma imagem gera um perfil que é medido perpendicularmente a essa linha, ou seja, se um padrão for identificado em Y, a linha será formada em X. O perfil então é normalizado de tal forma que a área é a própria unidade, tornando-se a LSFn [8].

A relação entre a LSF e a resolução espacial é que, quanto mais fina a LSF, menor é a área correspondente na imagem, podendo chegar a apenas alguns pixels de largura, sofrendo influência somente da amostra de pixels coletados. Quanto maior o número de amostras coletadas, mais precisa se torna a LSF, como apresentado na Fig. 4 [8]. Neste trabalho, a LSF foi caracterizada pelo valor de largura a meia altura (FWHM) das curvas, para cada espessura das barras, obtidas a partir dos valores médios para o padrão de barras em diferentes posições sobre o detector.

Fig. 4 - LSF para uma e mais amostras
Fonte: [8]

A MTF foi obtida a partir da medida da LSFn para as imagens do padrão de barras, por meio da transformada de Fourier apresentada na (2):

$$MTF(f) = \left| \int_{x=-\infty}^{\infty} LSF_n e^{-2\pi i f x} dx \right| \quad (2)$$

Desta forma, a MTF foi obtida para quatro frequências espaciais, correspondentes às larguras dos quadrantes do padrão de barras: $0,14 \text{ mm}^{-1}$, $0,16 \text{ mm}^{-1}$, $0,20 \text{ mm}^{-1}$, $0,25 \text{ mm}^{-1}$.

III. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A imagem do padrão de barras através do *software* é representado na Fig. 5, em que os círculos marcam os quadrantes de diferentes espessuras de barras, numerados de 1 a 4. A Fig. 6 refere-se aos quadrantes 1 e 4, que apresentam frequência diretamente relacionada à frequência das barras em cada quadrante analisado.

Fig. 5 – Imagem intrínseca do padrão de barras

Fig. 6 - LSF para quadrante 1 (L=3.5mm) e quadrante 4 (L=2.0mm).

As curvas apresentam variações, sendo estas causadas pelo efeito do borramento e pelo ruído estatístico na aquisição dos dados e como consequência, a perda de resolução durante a aquisição e processamento das imagens. A curva preta, que representa a LSF no quadrante 1, nos traz larguras pouco variáveis, pois as barras mais largas estariam bem definidas e não sofreriam influência das barras vizinhas, ou seja estariam com uma boa resolução espacial. Na curva vermelha podemos observar uma variação maior em suas larguras, sendo assim, o quadrante 4 apresenta uma resolução espacial um pouco pior e o borramento se torna um grande influenciador nas medidas, agora as barras não tendo seus limites bem definidos.

A Tabela 1 mostra os valores médios de largura à meia-altura (FWHM) para as barras de diferentes espessuras.

TABELA 1

Espessura das Barras (mm)	Frequência Espacial (mm^{-1})	Média FWHM Intrínseca (mm)	Média FWHM Extrínseca (mm)
3,5	0,14	$3,82 \pm 0,02$	$4,43 \pm 1,96$
3,0	0,16	$3,82 \pm 0,03$	$4,49 \pm 0,07$
2,5	0,20	$3,72 \pm 0,06$	$4,28 \pm 0,01$
2,0	0,25	$3,57 \pm 0,14$	$3,91 \pm 0,19$

A FWHM está relacionada à resolução espacial dos objetos, portanto se torna justificável que, para os valores mostrados na Tabela 1, quanto menor a espessura da barra, maior seria a diferença entre o tamanho real do objeto e a imagem obtida. Isso também é causado pelo borramento, e um exemplo seria que, para as medidas intrínsecas de um objeto com 3,5 mm de espessura, a medida obtida pelo equipamento nos retornou um objeto de espessura de aproximadamente 3,82mm, o que estaria próximo do real, diferente de um objeto de 2mm que nos retorna uma imagem de 3,57mm de espessura. O borramento das barras dificulta a interpretação de seus limites, com isso sua identificação se torna menos precisa.

Outro ponto interessante é que, para as medidas extrínsecas, os valores obtidos têm uma diferença maior do objeto real, quando comparados aos valores das medidas intrínsecas. Tal diferença se dá por causa da presença do colimador, que tem como primeira influência a penetração septal dos raios gama, que deve ser insignificamente pequeno, agindo como um filtro da radiação que chega na gama câmara. O colimador deve ser composto de um material denso e de alto número atômico. Uma segunda influência do colimador seria a geometria dos furos, bem como sua forma, comprimento e diâmetro[9].

Ainda há fatores limitantes com relação à nitidez das imagens geradas por uma gama câmara, com relação aos colimadores, que são sua resolução intrínseca do colimador, o espalhamento causado, a penetração septal e a distância da fonte[9].

A Fig. 8 mostra valores de MTF intrínseca e extrínseca, obtidos a partir das curvas de LSF.

Fig 8 – Gráfico para MTF intrínseca e extrínseca com seus respectivos erros padrão.

A MTF foi apresentada em função da frequência espacial e tem um comportamento decrescente, resultado da queda do contraste da imagem para as diferentes dimensões do objeto. Para objetos maiores, ou seja, com frequência espacial menor, o contraste é maior tornando o objeto com resolução melhor.

Os resultados para a MTF extrínseca estão abaixo da intrínseca por retornarem objetos com pior resolução, fato explicado pela presença do colimador no momento da aquisição das imagens extrínsecas.

Conforme Cherry et. al. [9], as curvas da MTF podem ser utilizadas para se determinar o limite de resolução do equipamento, uma vez que padrões de barras correspondam a valores de $MTF < 0,1$ não podem ser identificados visualmente. Para as medidas intrínseca, o limiar de resolução é de $0,22 \text{ mm}^{-1}$, enquanto para a extrínseca é de $0,185 \text{ mm}^{-1}$. Estes valores correspondem a tamanhos de barras de 2,3 e 2,7 mm, respectivamente. Este resultado está de acordo com o observado na Fig. 5, onde se nota que o quadrante de barras mais finas (cuja frequência espacial é de $0,25 \text{ mm}^{-1}$) não pode ser resolvido visualmente, por apresentar dimensões abaixo do valor limiar.

IV. CONCLUSÃO

Neste trabalho investigou-se o uso de um padrão de barras para avaliação quantitativa da resolução espacial de uma gama câmara, a partir da determinação da largura à meia altura da LSF e da função MTF.

Os resultados das medidas de LSF mostram que os valores de FWHM para as barras mais espessas estão mais próximos dos valores reais de largura das barras, que para barras mais finas, este valor tende a ser significativamente maior. Este resultado mostra o efeito do borramento na visualização de objetos pequenos. Além disso, a FWHM é maior para as medidas extrínsecas que para as intrínsecas, devido à influência do colimador.

A avaliação das curvas de MTF mostra que a função decresce com o aumento da frequência espacial. Em particular, os valores de MTF intrínseca se mostram maiores que a extrínseca, devido à presença do colimador. O valor limiar de MTF que permite resolver as linhas na imagem foi

de $0,22 \text{ mm}^{-1}$ e $0,18 \text{ mm}^{-1}$, para as medidas intrínsecas e extrínsecas respectivamente.

REFERÊNCIAS

- [1] S. D. Santos-Filho, A. I. Maiworm, A. J. Lopes, R. C. F. Soares, M. Bernardo-Filho, Medicina nuclear, interdisciplinaridade e importância em procedimento para diagnóstico: a cintilografia e a avaliação das doenças pulmonares. Pulmão RJ, in press.
- [2] International Atomic Energy Agency – IAEA, “Quality control of nuclear medicine instruments 1991,” May 1991.
- [3] NEMA Standards Publication NU 1-2007, “Performance Measurements of Gamma Cameras,” Rosslyn, 2007.
- [4] T. A. Hander, J. L. Lancaster, D. T. Kopp, J. C. Lasher, R. Blumhardt, P. T. Fox, “Rapid objective measurement of gamma camera resolution using statistical moments ,” in press.
- [5] GE Healthcare, “Millennium MG Operator’s Guide Nuclear Medicine Imaging System,” November 2007.
- [6] GE Healthcare, “Millennium MG: multi-geometry digital CSE™ dual detector gamma camera,” June 2006.
- [7] International Atomic Energy Agency – IAEA, “IAEA – NMQC Toolkit,” Disponível em: <https://humanhealth.iaea.org/HHW/MedicalPhysics/NuclearMedicine/QualityAssurance/NMQC-Plugins/index.html>. Acesso em: 7 jun. 2019.
- [8] J. T. Bushberg, J. A. Seibert, E. M. Leidholdt Jr, J. M. Boone, “The essential physics of medical imaging,” 3rd ed., Philadelphia: Wolters Kluwer, 2001, pp. 63-73.
- [9] S. R. Cherry, J. A. Sorenson, M. E. Phelps, “Physics in nuclear medicine,” 4th ed., Philadelphia: Saunders, 2012, pp.